

BALIQCILIK ILMIIY MARKAZIDA UCHROVCHI OYNALI KARP (*CYPRINUS CARPIO VAR. SPECULARIS*) NING MORFOMETRIK XUSUSIYATLARI

Sharipov Shukurjon Marufjon o'g'li¹, Dexqonova Diloraxon Rasuljon qizi², Donayev Xusniddin Abdualimovich³

¹TDAU magistranti; ²TDAU katta o'qituvchisi b.f.f.d., (PhD) (Biologiya fanlari falsafa doktori) b.f.f.d., (PhD);

³TDAU "Umumiy zootexniya va veterinariya" kafedrasida mudiri, dotsent q.x.f.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15472042>

Annotatsiya. Oynali karp zoti (*Cyprinus carpio var. specularis*) iqtisodiy jihatdan muhim ahamiyatga ega bo'lgan akvakulturaning istiqbolli ob'ektlaridan biri hisoblanadi. Ularning tez o'sishi, yuqori mahsuldorligi va moslashuvchanlik xususiyatlari seleksiya va naslchilik ishlari uchun muhim obyektga aylantirgan. O'zbekistonda baliq yetishtirishning intensivlashuvi bu turning morfologik belgilari bo'yicha fundamental tadqiqotlar olib borishni talab etadi. Bu esa seleksiya, biologik monitoring va mahsuldorlikni boshqarish uchun zarur. Ushbu maqolada "Baliqchilik ilmiy markasi" tajriba havzalari, ixtiofaunasi tarkibida ko'p uchrovchi oynali karp zotining biologik morfologik xususiyatlari, zamonaviy va klassik usuldagi morfologik tasnifi, Oynali karp balig'i uchun 10 ta "mo'ljal nuqta", fazoviy geometr populyatsion tasviri keltirilgan.

Kalit so'zlar. Ixtiofauna, morfometriya, morfometrik xususiyatlar, fazoviy geometric chizma, oynali karp, plastik, meristic, truss-protocol

Annotation. The mirror carp breed (*Cyprinus carpio var. specularis*) is considered one of the economically significant and promising objects of aquaculture. Its rapid growth, high productivity, and adaptability have made it an important subject for selective breeding and stock improvement. The intensification of fish farming in Uzbekistan necessitates fundamental research on the morphological characteristics of this species. This is essential for selection, biological monitoring, and productivity management. In this article, the biological and morphological characteristics of the mirror carp, which is one of the most common species in the ichthyofauna composition of the experimental ponds of the "Fisheries Scientific Center", are described. The study presents a modern and classical morphological classification of the mirror carp, identifies 10 "reference points" for morphometric analysis, and includes a spatial geometric population representation of this fish species.

Keywords: Ichthyofauna, morphometry, morphometric characteristics, spatial geometric diagram, mirror carp, plastic, meristic, truss protocol.

Аннотация. Зеркальный карп (*Cyprinus carpio var. specularis*) является одним из перспективных объектов аквакультуры, имеющих важное экономическое значение. Благодаря его высокой скорости роста, высокой продуктивности и адаптивным способностям, этот вид стал важным объектом селекционной и племенной работы. В Узбекистане интенсивное развитие рыбоводства требует проведения фундаментальных исследований морфологических характеристик данного вида. Это необходимо для эффективного ведения селекции, биологического мониторинга и управления продуктивностью. В данной статье представлены биологические и морфологические особенности зеркального карпа, который часто встречается в экспериментальных

водоемах "Научного центра рыбоводства". Рассматривается его морфологическая классификация с точки зрения современных и классических методик. Включены 10 "опорных точек" и пространственно-геометрическое описание популяции зеркального карпа.

Ключевые слова: ихтиофауна, морфометрия, морфометрические характеристики, пространственная геометрическая схема, зеркальный карп, пластичные, меристические, трасс-протокол.

Kirish.

Dunyo aholisining tez sur'atlarda oshib borishi oziq-ovqat mahsulotlariga, xususan baliq va baliq mahsulotlariga bo'lgan talabning ortishiga sabab bo'lmoqda. An'anaviy baliq ovlash hajmi o'zining kritik nuqtasiga yetib kelganligi sababli, tabiiy suv resurslaridan foydalanish chegaralanmoqda. Shu nuqtai nazardan, intensiv baliq yetishtirish usullarini rivojlantirish va akvakultura tarmog'ini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Baliq yetishtirish hajmini oshirish yangi texnologiyalarni joriy etish, oziqlanish tizimini optimallashtirish, suv sifati va ekologik monitoringni nazorat qilish kabi dolzarb masalalarni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, genetik seleksiya va baliq populyatsiyasining boshqaruvi orqali baliqchilik xo'jaliklarining samaradorligini oshirish mumkin.

O'zbekiston sharoitida baliq yetishtirish tizimini intensivlashtirish suv resurslaridan samarali foydalanish, mahsuldor turlarni tanlash va ekologik xavfsizlikni ta'minlash kabi muhim yo'nalishlarni talab qiladi. Ushbu tadqiqot baliq yetishtirish hajmini oshirishning ilmiy jihatlari, texnologik yondashuvlari va istiqbollarni o'rganishga qaratilgan bo'lib bugungi kunda respublikamizda tabiiy va sun'iy suv havzalaridan samarali foydalanishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bunda mahalliy ixtiofauna vakillari xususiyatlari bilan belgilanganligi sababli baliq turlarini iqlimlashtirish, ov ixtiofaunasini sun'iy shakllantirish bo'yicha muayyan ilmiy natijalarga erishilmoqda [2].

Oynali karp (*Cyprinus carpio var. specularis*) akvakultura sohasida iqtisodiy jihatdan muhim baliq turlaridan biri hisoblanadi. Uning tez o'sishi, yuqori mahsuldorligi va ekologik moslashuvchanligi baliqchilik xo'jaliklarida intensiv yetishtirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Dunyo aholisining o'sishi va baliq mahsulotlariga bo'lgan talabning ortishi oynali karpni barqaror oziq-ovqat manbai sifatida yetishtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Oynali karpni yetishtirish intensiv akvakultura tizimlarida yuqori rentabellikga ega bo'lib, baliq mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash imkonini beradi. O'zbekiston sharoitida baliqchilik xo'jaliklarining rivojlanishi suv resurslaridan samarali foydalanish, baliq populyatsiyasini nazorat qilish va genetik seleksiya orqali mahsuldorlikni oshirish kabi muhim yo'nalishlarni o'z ichiga oladi.

Material metodika. Na'munalar 2024-2025- yilning kuz va yanvar oylarida yeg'ilgan bo'lib nazorat ovlari hamda balqi ko'chirish jarayonlarida tutilgan oynali karp zotlari na'munalari umumqabul qilingan ixtiologik metodlar orqali ishlov berildi. Har bir baliq uchun belgilangan joylardan tangachalar olindi tangacha daftariga joylandi. Baliqlarning klassik va zamonaviy morfometrik ko'rsatkichlari aniqlandi. Zamonaviy geometric morfometriya usuli («truss-protocol») [4] o'lchamlari o'rganilayotgan populyatsiya baliqlarini tana shaklini juda yaxshi tasvirlab berish imkoniyati yuqoriligi sababli ham zamonaviy usulda oynali karp zotlarining morfologik ko'rsatkichlarini taxlil qildik. 1-jadvallar. O'rganilayotgan oynali karp zotlari 90⁰ burchak ostida olingan rasmlari "photoshop" dasturi yordamida o'lchandi (2-rasm) va fazoviy geometrik populyatsion ko'rinishi kelib chiqdi (3-rasm).

1-rasm. Na'muna uchun olingan oynali karp zoti

2-rasm Kumushtovon baliq uchun o'lchanishi lozim bo'lgan 10 ta "mo'ljal nuqtalar".

Natijalar. Ushbu zot morfologik jihatdan silliq va mayda tangasiz yoki yirik tangalarga ega bo'lgan tanasi bilan boshqalardan farq qiladi. Odatda tanasining yon qismida yirik, yassilangan va yaltiroq tangalar joylashgan bo'lib, qolgan qismlarida tangachalari uchramaydi. [3].

1-jadval

Oynali karp zotining plastik belgilarining “truss-protocol” chizmasi bo'yicha olingan ko'rsatkichlari (tana standart uzunligiga nisbatan %)

Ko'rsatkich	Min	Max	$X_{mean} \pm S_x$
2 – 4	4	7,5	$5,2 \pm 0,29$
4 – 6	5,4	7	$6,1 \pm 0,75$
6 – 8	7,5	11	$9,6 \pm 0,69$
8 – 10	2	3,5	$2,8 \pm 0,51$
9 – 10	2,8	3,5	$3,2 \pm 0,34$

7 – 9	2,3	3,5	$2,9 \pm 0,38$
5 – 7	1,3	9	$3,1 \pm 0,34$
3 – 5	5,5	11,5	$7,3 \pm 0,51$
2 – 3	3,5	12	$10,0 \pm 0,55$
1 – 2	3	5	$4,3 \pm 0,33$
1 – 4	4,4	6,5	$5,1 \pm 0,31$
1 – 3	6,5	9,4	$7,4 \pm 0,37$
3 – 4	8,7	9,5	$9,2 \pm 0,54$
5 – 6	3,5	10,5	$9,2 \pm 0,71$
7 – 8	2,8	14	$4,6 \pm 0,32$
4 – 5	7,6	15,5	$13,7 \pm 0,77$
3 – 6	6,9	10,8	$8,1 \pm 0,67$
6 – 7	4,5	11	$10,0 \pm 0,68$
5 – 8	4,2	5,5	$4,8 \pm 0,42$
7 – 10	3,8	5	$4,5 \pm 0,40$
8 – 9	3,9	5	$4,4 \pm 0,49$

3-rasm. Oynali karp zotlarining plastik belgilarining “truss-protocol” chizmasining fazoviy chizmasi

Xulosa. Karpsimon baliqlar oilasi vakillari uchun xos bo’lgan 10 ta “mo’ljal” nuqtalar o’lchandi va o’rganilayotgan suv havzasida uchrovchi oynali karp baliqlar uchun xos bo’lgan fazoviy geometric populyatsion struktura hosil bo’ldi. Olingan natijalar shuni ko’rsatadiki, oynali karp zotining morfologikk ko’rsatkichlari yashash muhitining ekologik ko’rsatkichlari yashash muhitining ekologik sharoitlariga, oziqlanish manbaalariga va parvarishlash usullariga bevosita bog’liq. Tadqiqot natijalari baliqchilik xo’jaliklarida selliksiya ishlarini takomillashtirish va maxsuldorlik ko’rsatkichlarini oshirishga qaratilgan ilmiy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqarishda asos bo’lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Атлас пресноводных рыб России: В 2 томах. Том 1./ под ред. Ю.С. Решетникова. – Москва, Наука, 2003. – 379 с
2. Dexqonova D.R. Aydar-Arnasoy ko’llar tizimidagi oq sla (*Sander lucioperca* L) balig’ining morfo-ekologik xususiyatlari. // Biologiya fanlari falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent. 2023. – 5b, 12b.
3. Frose R., Pauly D. (Eds.) Fish base. World Wide Web electronic publication.

4. Mirabdullayev M.I., Mirzayev U.T., Kuzmetov, A.R., Kimsanov. Z.O. O'zbekiston va qo'shni hududlar baliqlari aniqlagichi I.M. Toshkent 2011-32b
5. Strauss R.E., Bond C.E. Taxonomic Methods: Morphology. // Chapter 4 In: Methods for Fish Biology, American Fisheries Society, – USA. 1990. – P. 109 – 140.